

ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारत के सामाजिक वर्ग : एक ऐतिहासिक अध्ययन

British Colonialism and Social Classes in India: A Historical Study

Paper Id : 18271 Submission Date : 05/01/2024 Acceptance Date : 10/01/2024 Publication Date : 15/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10490903

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

अजीत सिंह चौधरी

सहायक आचार्य
इतिहास विभाग
श्री राधा गोविंद राजकीय
महाविद्यालय
कंवर नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर,
भारत

सारांश

सोलहवीं शताब्दी में आयरलैंड को जीतने के पश्चात् अंग्रेज धीरे-धीरे पूरे विश्व में पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने के लिए जिम्मेदार नए रोमनों की भूमिका में उभरकर आए। परंतु भारत में अंग्रेजी शासन के पीछे भली नीयत और जन-कल्याणकारी उद्देश्यों का मिथक बहुत जल्द ही टूट गया। औपनिवेशिक शासन ने भारत की धन-संपदा के शोषण और अतिरिक्त पैदावार को हथियाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। इस शोषण ने आर्थिक विकास के सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए और नई प्रगतिशील शक्तियों को उभरने से रोकने के लिए भारतीय समाज में उपस्थित हर प्रकार की प्रतिक्रियावादी और प्रगतिविरोधी शक्तियों से हाथ मिलाया। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में नई तकनीक आई, नई अर्थव्यवस्था आई, नये सत्ता तंत्र आए, नये वर्गों का उदय हुआ और उन वर्गों के राजनीतिक दल आए एवं उनकी संस्थाएँ आई जिसने शासन के लिए नए कानून बनाए। बाजार व्यवस्था एवं नई राजसत्ता से नई संस्कृति का विकास हुआ। औपनिवेशिक शासन ने पुरानी एवं नई सामाजिक शक्तियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने की कोशिश की और औपनिवेशिक स्वरूप अपने हर रूप में भारतीयों के उपर अपना शिकंजा कसने में सफल होता चला गया।

प्रस्तुत शोध पत्र में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों का विकास और उन पर पड़े प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इन सामाजिक वर्गों की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका की भी विवेचना की गई है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

In a country where agriculture is not just a question of economic business and employment but is a matter related to the culture, social system and faith of the people, where festivals are decided according to the crops of the farmers and in the imagination of the poets its golden period is The song exists, where 40 percent of the farmers do not want to employ their children in agricultural work. According to them, as an alternative, they will allow their children to do any respectable work, but not farming. This answer of the farmers is definitely surprising, but any enlightened and sensitive person looking at the condition of agriculture in India will probably give the same answer. The ever-increasing tendency of suicide among farmers only proves that agriculture is no longer a better means of

livelihood in India. This irony feels even more disgusting because India is the country where 'land' has been given the status of 'mother', where every type of climate is available, where there is soil to support every type of crop, rivers There is such a wide confluence of water that can meet the need of irrigation and there are also mountains, plateaus, coastal plains, deltas etc. in which every type of crop can be produced. There is also a huge human labor here who has traditional knowledge related to agriculture and along with this, there is also availability of a huge market here to consume the produce. In such a situation, it is natural for some questions to arise in the mind, such as whether agriculture no longer being a source of livelihood is a result of the present conditions or has the destiny of agriculture always been like this?

मुख्य शब्द उपनिवेशवाद, भू-राजस्व, पूँजीवाद, स्थाई बंदोबस्त, राष्ट्रवाद।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद India, Farmers, Culture, Social System.

प्रस्तावना

सदियों से भारत विदेशी लुटेरे शासकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है और उनके शासन के साथ-साथ उनकी लूटमार यहाँ चलती रही है। अंग्रेजों के आने से पहले आने वाले विदेशी या तो लूटमार करके चले गए या फिर यहाँ के होकर रह गए और विदेशी से देशी शासक बन गए। परंतु अंग्रेजों की शासन-व्यवस्था दूसरे विदेशी शासकों की शासन-व्यवस्था से भिन्न था। अंग्रेजों से पहले के शासक आर्थिक दृष्टि से भारत से अधिक पिछड़े हुए थे, अतः वे भारत के आर्थिक ढाँचे तथा उत्पादन-संबंधों में आमूल परिवर्तन नहीं कर पाए।

अंग्रेजों द्वारा भारत पर विजय एक अधिक शक्तिशाली, प्रगतिशील तथा उन्नत पूँजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा अविकसित, अर्धसामंती, आत्मनिर्भर ग्रामीण- व्यवस्था पर विजय थी। भारत का परंपरागत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढाँचा अंग्रेजी शासन पर विजय पाने में असमर्थ रहा और उसकी परंपरागत सामाजिक, दकियानूसी संस्थाएँ एवं समाजिक मूल्य उनसे अधिक प्रगतिशील अंग्रेजी मूल्यों के आगे न ठहर सके। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के परंपरागत आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वर्ग-संबंध निर्मित हुए। भारत के इस पुराने ढाँचे के स्थान पर नया सामाजिक-आर्थिक ढाँचा बना। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय कृषि-व्यवस्था, लघु-उद्योगों तथा व्यापार-पद्धति में जबरदस्त परिवर्तन हुए तथा शहरों का पुराना ढाँचा टूटकर वहाँ नए वर्गों का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स के अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का “इतिहास का अचेतन हथियार” बना अर्थात् भारत में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन ब्रिटिश शासन द्वारा जान-बूझकर नहीं लाए गए अपितु वे स्वतः ही उनकी शासन-व्यवस्था के परिणाम थे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत में अपनी उन्नत पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रयोग अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया। जिसके परिणामस्वरूप भारत एक ऋणग्रस्त पिछड़ा हुआ राष्ट्र बन गया।

अध्ययन का

उद्देश्य

ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों के अध्ययन करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों के विकास और उन पर पड़े प्रभावों का अध्ययन करना है।
2. भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

शोध पत्र के लिए उपनिवेशी शासन के दौरान भारतीय समाज पर पड़े प्रभाव और उन सामाजिक वर्गों पर लिखी गई पुस्तकों जैसे कि विपिन चंद्र की भारत का स्वतंत्रता संग्राम, रजनी पाम दत्त की आज का भारत, सत्या एम. राय की भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, सुमित सरकार की आधुनिक भारत इत्यादि पुस्तकों का अवलोकन किया गया है।

मुख्य पाठ

1857 के विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1858 लागू कर भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी की जगह महारानी की सत्ता स्थापित की अर्थात् इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश स्थायित्व का प्रतिक्रमक अनुमोदन किया था। सुधार और परिवर्तन का उदारवादी जोश अब तक समाप्त हो चुका था और विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटेन की नीति के हर पहलू में वह चीज देखी जा सकती थी जिसे टॉमस मेटकॉफ ने “सावधानी और रूढ़िवादिता का एक नया रवैया” कहा था। (मेटकॉफ, 1965, 223)

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय समाज में आमूल-चूल परिवर्तन हुए। नए उत्पादन-संबंधों तथा विदेशी पूँजीवादी शासन के इस दौर में नए उत्पादन-संबंध स्थापित हुए। पुराने आर्थिक-सामाजिक वर्ग छिन्न-भिन्न हो गए और नवीन आर्थिक-सामाजिक वर्गों का जन्म हुआ। भारत की आत्मनिर्भर ग्रामीण-अर्थव्यवस्था के स्थान पर एक नई संयुक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ।

ब्रिटिश शासन एवं सामाजिक वर्ग

सामाजिक वर्ग वास्तविकता में आर्थिक वर्ग ही होते हैं, क्योंकि किसी भी समाज में सामाजिक वर्गों का निर्धारण उसकी उत्पादन-व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। जब एक उत्पादन-व्यवस्था टूटती है तो इसके साथ में इस पर आधारित सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग भी टूटने लगते हैं। नई उत्पादन-व्यवस्था अपने साथ नए उत्पादन-संबंधों एवं नए सामाजिक आर्थिक वर्गों को जन्म देती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का भारतीय कृषि, उद्योगों, व्यापार, ग्रामीण-अर्थव्यवस्था, शहरी-अर्थव्यवस्था और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रभाव के कारण कुछ पुराने वर्ग नष्ट हुए और कुछ नए वर्ग उत्पन्न हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में मुख्यतः शासक, जमींदार, कृषक, मजदूर, मध्यम-वर्ग एवं बुद्धिजीवी वर्ग प्रमुख थे। उपर्युक्त सभी वर्गों को ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने प्रभावित किया जिसकी व्याख्या और इन वर्गों की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका का हम विश्लेषण निम्नानुसार कर सकते हैं -

1. शासक-वर्ग (राजे-महाराजे)

भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भी लगभग एक तिहाई भारत देशी रियासतों के अधीन था, जो वास्तव में ब्रिटिश शासन की कठपुतली मात्र थे। राजनीतिक एवं सैनिक मामलों में ये ब्रिटिश सरकार के अधीन थे तथा आर्थिक एवं औद्योगिक मामलों में ये देशी रियासतों सेठों के प्रभाव में थी। भारत के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में इनकी भूमिका महत्वहीन रही। गदर के पश्चात् 1858 के घोषणा पत्र में महारानी विक्टोरिया ने देशी रियासतों को संरक्षण प्रदान किया और राजनीतिक दृष्टिकोण से इन्हें सहयोगी मानते हुए इनके अधिकार, सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा की घोषणा की गई।

1857 की क्रांति के बाद से ब्रिटिश सरकार की नीति सदैव ऐसे ‘सामंतवादी’ तत्वों से मैत्री रखने की रही। अनेक राजाओं और जमींदारों को कैनिंग ने 1857 के गदर के समय में भी “आंधी में तरंगरोधक” की संज्ञा दी थी। भारत के एक तिहाई भाग में, जो सिद्धांत रूप से देशी शासन के अंतर्गत था, सामंतवादी तामझाम और निरंकुशता को बढ़ावा दिया जाता रहा। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि भारत में सच्चा आधुनिकीकरण लाने में उपनिवेशवादी ब्रिटिश सरकार की रुचि कितनी कम थी। (सरकार, 2012, 82)

देशी रियासतों के रूप में औपनिवेशिक शासन को भारत में एक प्रतिक्रियावादी, गैर-राष्ट्रवादी और अंग्रेज-भक्त साथी मिला जिसका प्रयोग उन्होंने भारतीयों में फूट डालने और राष्ट्रीय

आंदोलन को कमजोर करने में किया। देशी राज्यों के प्रति 1858 के बाद की ब्रिटिश नीति के परिणामस्वरूप देशी राज्यों और सर्वोच्च सत्ता के बीच स्थापित संबंधों में एक नई नीति का सूत्रपात हुआ। भविष्य में अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साधन के रूप में देशी राज्यों का उपयोग करने की नीति अपनाई गई, जिसका उद्देश्य देशी राज्यों से तात्कालिक वास्तविक सहायता लेने के बजाए भविष्य में उनकी सैनिक और राजनीतिक सहायता की संभावना को सुनिश्चित करना था। अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय राजा जनता के स्वाभाविक नेता हैं और उनका समर्थन मिलने से आम जनता का समर्थन स्वतः ही मिल जाएगा। सामंती तत्वों और संभ्रांत जमींदार वर्ग के लोगों का भारतीय जनता पर बड़ा प्रभाव था। अतः अंग्रेजों ने इन्हीं तत्वों को मजबूत करके ब्रिटिश शासन से जुड़े हुए एक धनी और प्रभावशाली भारतीय कुलीन तंत्र के निर्माण का निर्णय लिया। महत्वपूर्ण राजाओं को भारी-भरकम दिखने वाली पदवियों से विभूषित करके तथा भव्य समारोहों का आयोजन करके इस नीति को और भी पुष्टता प्रदान करने का प्रयत्न किया। लार्ड लिटन का विश्वास था कि भारत के कुलीन तंत्र से समझौता करने से औपनिवेशिक शासन को बहुत बल मिलेगा और 'बाबुओं' के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

भारत की अधिकांश देशी रियासतों में प्रशासन बहुत ही दयनीय स्थिति में था, क्योंकि वहाँ के शासक बिलकुल भी प्रबुद्ध नहीं थे। अनेक शसकों का पालन-पोषण जनाना प्रभाव के कुत्सित वातावरण में हुआ था और वे परजीवियों और मूर्खों से घिरे रहते थे। उनके विभिन्न प्रकार के व्यसन थे और वे अपना अधिकांश समय विलासितापूर्ण मौजमस्ती, शानशौकत के प्रदर्शन अथवा विदेशों की यात्राओं में व्यतीत करते थे। उन्हें अपनी प्रजा के कल्याण की कोई परवाह नहीं थी और ना ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण व सत्ता के दुरुपयोग को रोकते थे। कल्याणकारी कार्यों की बजाए वे जनता के साथ कठोरता और निर्दयता का व्यवहार करते थे। जब कभी जन विद्रोह की संभावना बढ़ जाती थी तब ब्रिटिश सरकार उपचारात्मक उपाय करती थी। यह हस्तक्षेप आंतरिक शांति तथा विधि व्यवस्था कायम रखने की सर्वोच्च सत्ता की जिम्मेदारी का तार्किक परिणाम था। प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों को बहुमूल्य सहयोग दिया, जिससे सर्वोच्च सत्ता और राजाओं के बीच मैत्री और भी मजबूत हो गई। (शुक्ल, 2001, 408)

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाकर और सुधारों के लिए राज्यों को विवश करने से इनकार कर वस्तुतः उन्हें विनाश की नियती से अभिशप्त कर दिया। जो राजा कुछ नहीं करते थे उनकी अपेक्षा ऐसे राजाओं से अधिक परेशानी महसूस की जाती थी जो बहुत कुछ करना चाहते थे। कोचीन के रवि वर्मा, त्रावणकोर के विशाखन तिरूनल और बड़ौदा के गायकवाड़ जैसे योग्य प्रगतिशील और नए प्रयोग करने वाले राजाओं को अपना प्रशासन स्वतंत्रता से अंग्रेजों द्वारा नहीं चलाने दिया जाता था।

राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश भारत में लोकतंत्र के चढ़ते हुए ज्वार के सामने इन सामंती देशी रियासतों का टिक पाना असंभव था। वैसे भी 1947 से बहुत पहले ही भारत की देशी रियासतों का समय बीत चुका था, उनका कोई भविष्य नहीं रह गया था और विनाश उनकी नियती बन गई थी।

भारत की अधिकांश रियासतों में निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन था और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये रियासतें पिछड़ी हुई थी। देशी रियासतों के शासक अपनी विलासिता के लिए राजकोष का मनमाना प्रयोग करते थे। जनता करों के बोझ से दबी हुई थी। ब्रिटिश भारत की तुलना में भारतीय रियासतों में भू-राजस्व बहुत अधिक था और इसके अलावा शासकों द्वारा लाग-बाग नाम से विभिन्न करों की वसूली भी जनता से की जाती

थी। विधि के शासन का अभाव था और मानवाधिकारों का नामो-निशान तक नहीं था। औपनिवेशिक शासन द्वारा भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के पश्चात इन रियासतों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया।

भारतीय देशी रियासतें शासन के निरंकुश तंत्र बने रहे, जिन पर उन कानूनों एवं नागरिक अधिकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था जिन्हें बड़ी धूमधाम से ब्रिटिश भारत में विकसित किया गया था। 1930 के दशक के आरंभ में देशी रियासतों में होने वाले जन आंदोलनों ने ही इन कृत्रिम रूप से अलग-थलग पड़े द्वीपों को भारतीय प्रायद्वीप की मुख्यधारा से जोड़ा।

भारत की सभी देशी रियासतें ब्रिटिश शासन की संप्रभुता को मानती थी, इसके बदले में इन रियासतों के राजाओं को आंतरिक और बाह्य खतरों में उनका साथ देने और उनकी सुरक्षा की गारंटी ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। अधिकांश रियासतों में निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का बोलबाला था, सारी सत्ता राजाओं और उनके एजेंटों के हाथ में ही केंद्रित थी। ब्रिटिश इण्डिया की तुलना में इन रियासतों में भूमिकर की दरें काफी ऊँची थी। कानून-सम्मत शासन और नागरिक अधिकारों की बात तो दूर थी, ये राजा-महाराजा अपनी विलासिता के लिए राजकोष का मनमाना इस्तेमाल कर सकते थे और अनेक रियासतों में वैभव-विलास पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था। अधिसंख्यक रियासतें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासकों ने देशी रियासतों के शासकों का प्रयोग ढाल के रूप में किया। (चंद्र, 2009, 346)

ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत की देशी रियासतों पर अनेकों तरह से प्रभाव पड़ा। ये पूर्णतया ब्रिटिश शासन की कठपुतली बना दिए गए, इन रियासतों की आर्थिक व्यवस्था स्थानीय न रहकर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की अंग मात्र बन गई, इससे स्थानीय जनता अंग्रेजों के आर्थिक शोषण से बच न सकी। साथ ही पूँजीवाद का फायदा उठाकर भारत में देशी रियासतों के कुछ शासक उद्योग-धंधों में भी उतर आए और भारतीय पूँजीपति वर्ग में शामिल हो गए। औपनिवेशिक शासकों तथा इनके हित परस्पर जुड़े हुए थे इसलिए इन्होंने जमींदारों के साथ मिलकर राष्ट्रवाद-विरोधी भूमिका निभाते हुए साम्राज्यवादी ताकतों का साथ दिया।

जनतंत्र के कट्टर विरोधी देशी रियासतों के शासकों के अधीन जनता अधिकारहीन रही और इनमें अत्याचारी कानून कायम रहे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लाये गए वैद्यनिक सुधारों में ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी रियासतों को विधानमंडल में जरूरत से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया और विधानमंडल में इन्होंने हमेशा अंग्रेजों का पक्ष लिया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इन्हें उच्च सदन में 2/5 तथा निम्न सदन में 1/3 प्रतिनिधित्व मिला। संविधान सभा के कुल 386 सदस्यों में से इनके 93 बिना चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। (राय, 2016, 128)

ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होने के बाद भारतीय देशी रियासतों में भी राजनीतिक आंदोलन शुरू हो गए जिनका लक्ष्य पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। रियासतों के शासकों ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय गतिविधियों का दमन करने की नीति अपनाई जिससे प्रजा को संगठित होने की प्रेरणा मिली। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह माँग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। कांग्रेस में रियासतों की प्रजा की सदस्यता का प्रावधान था परंतु कांग्रेस भारतीय देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती थी। देशी रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना जगाने में स्वदेशी और असहयोग आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई देशी रियासतों में प्रजामंडलों का गठन हुआ।

प्रजामंडल आंदोलन का सामाजिक जनाधार बहुत व्यापक था। समाज के सभी शोषित वर्गों के लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था। प्रजामंडल नेतृत्व ब्रिटिश सरकार और भारतीय शासक दोनों के विरुद्ध था और प्रजा को उनके चंगुल से बचाना चाहता था, चाहे नेताओं की निजी विचारधारा जो भी हो। प्रजामंडल आंदोलन भारतीय देशी रियासतों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विस्तृत रूप था जिससे स्वतंत्रता संग्राम को और दृढ़ता मिली। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय प्रांतों के अलावा भारतीय देशी रियासतों के लोगों की आशाएँ और आकांक्षाएँ भी फलीभूत हुईं।

2. जमींदार वर्ग

औपनिवेशिक शासन से पूर्व भारत की कृषि-व्यवस्था आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय पर आधारित थी। जमींदार वर्ग नहीं था और न ही भूमि पर निजी मालिकाना था। गाँव की सारी जमीन पर सभी ग्रामीणों का मालिकाना होता था। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के ग्राम एक आत्मनिर्भर, संतुष्ट, परंपरागत, अपरिवर्तनशील, जातिगत एवं संतुलित समुदाय रहे। अंग्रेजों ने भारतीय आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय को नष्ट कर, भूमि का मालिकाना पूरे गाँव से छीनकर कृषि-संबंधों को पूँजीवादी आधार पर स्थापित किया। भूमि पर सारे गाँव के मालिकाने के बजाय जमींदारों (स्थाई बंदोबस्त के द्वारा) और किसानों का निजी मालिकाना (रैयतवाड़ी व्यवस्था) स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जमींदार वर्ग ब्रिटिश शासन की ही देन था। इस वर्ग को पैदा करने के पीछे अंग्रेजों के दो प्रमुख उद्देश्य थे- प्रथम भूमिकर को सरलता से वसूल करना तथा द्वितीय शासन के प्रति विश्वासपात्र व राजभक्त वर्ग खड़ा करना।

देशी रियासतों के शासकों के समान ही जमींदारों का वर्ग भी रूढ़िवादी था और ब्रिटिश शासन का समर्थक रहा। भारत की लूट में जमींदारों को भी हिस्सा देकर औपनिवेशिक शासन ने जमींदार वर्ग के रूप में एक देशी आधार प्राप्त कर लिया। जमींदारों ने हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा प्रशासनिक सुधारों, लोकतांत्रिक अधिकारों तथा स्वराज्य की माँग का हमेशा पुरजोर विरोध किया क्योंकि उपर्युक्त परिवर्तनों से जमींदारों के वर्ग-हितों को खतरा था और उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता था। जमींदार न तो स्वयं ही खेती करते थे और न ही वे खेती की तरक्की के लिए प्रयास करते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य किसानों से निर्दयता पूर्वक लगान वसूल करना था, जिससे किसान लगातार निर्धन होते चले गए। अतः एक अत्यंत घिनौने शोषक वर्ग के रूप में जमींदार बने रहे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला विरोध किया। 1925 में “बंगाल जमींदार एसोसिएशन” ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार को जमींदारों का अंधा समर्थन तथा सहायता मिलती रहेगी। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने औपनिवेशिक शासन द्वारा पैदा किए गए शोषण के प्रतीक जमींदार वर्ग को भूमि-सुधार कानूनों के द्वारा समाप्त करने की कोशिश की गई। परंतु आज भी यह वर्ग भारत के कई राज्यों में अपनी आर्थिक सम्पन्नता के कारण काफी मजबूत स्थिति में है।

3. किसान वर्ग

औपनिवेशिक शासन की पूँजीवादी व्यवस्था का सबसे घातक प्रभाव भारतीय किसानों पर पड़ा। औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारत से अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करना था। कृषि तत्कालीन भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार और आय का प्रमुख स्रोत थी, इसलिए अधिक से अधिक वसूली बढ़ाने के लिए भू-राजस्व व्यवस्था में अनेक प्रयोग किए गए। यूरोपीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार और स्थानीय स्थिति के अज्ञान ने कुछ ही वर्षों में खेती अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। 1793 में कार्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त लागू किया जिसने बंगाल में ‘हमेशा के लिए आकलन’ की नीति लागू की। इसमें भू-राजस्व की दर को ऊँचे स्तर पर अधिकतम संभव स्तर (1789-90 के आकलन को

आधार बनाकर 268 लाख रुपये) पर तय किया गया। स्थायी बंदोबस्त ने जमीन का मालिकाना अधिकार जमींदारों को दे दिया, जिन्हें पहले केवल किसानों से मालगुजारी वसूल करने का ही अधिकार प्राप्त था। किसान अब जमींदारों की दया पर निर्भर हो गये और उनके परंपरागत दखली अधिकारों की उपेक्षा कर काश्तकार (Tenants) बनाकर रख दिए गए। किसानों पर मालगुजारी की भारी माँग डाल दी गई और साथ ही उनसे प्रायः अन्य गैर-कानूनी करों की माँग भी की जाती थी। 1799 और 1812 के कानूनों के द्वारा जमींदारों को लगान न देने की स्थिति में अदालत की अनुमति के बिना भी काश्तकारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। (बंधोपाध्याय, 2016, 84) जमींदारों की इस असीमित शक्ति के कारण स्थाई बंदोबस्त से वास्तविक काश्तकारों की हालत बिगड़ी।

मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया गया। इसने भूमि में वैयक्तिक स्वामित्व अधिकार प्रदान किया परंतु इस अधिकार से जमींदार नहीं अपितु किसान विभूषित थे। इस व्यवस्था ने सरकार की आय तो बढ़ाई, पर खेतिहरों को भारी मुसीबत में डाल दिया। अनेक क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया और किसी रैयत पर कर, गाँव के कागजात के आधार पर मनमाने ढंग से तय किया जाने लगा। यह व्यवस्था 'पुटचुट' के नाम से जानी गई, जिसमें एक रैयत की मालगुजारी हर खेत पर अलग-अलग नहीं, उसके सभी खेतों के आधार पर तय की जाने लगी, जिन पर सिंचाई की सुविधाएँ अलग-अलग होती थी और इसलिए उनकी उत्पादकता में भिन्नता होती थी। जहाँ सर्वेक्षण कराया भी गया, वहाँ उसे प्रायः 'गलत योजना के तहत और जल्दबाजी में' किया गया जिसका परिणाम अति-आंकलन था। (मुखर्जी, 1962, 116) रैयतवारी व्यवस्था में मालगुजारी की तय की हुई दरें असाधारण सीमा तक ऊँची थी। बार-बार फसलों के बर्बाद होने और दामों के गिरने पर किसानों को या तो सूदखोर महाजनों के पास भूमि गिरवी रखनी पड़ती थी या खेती छोड़कर वे पड़ोस के रजवाड़ों में चले जाते थे जहाँ दरें कम थीं।

उत्तर-पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में उपनिवेशवादी शासन ने महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। इस पद्धति में भूमिकर की ईकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम या महाल माना गया। गाँव की समस्त भूमि सम्मिलित सभा की मानी गई जिसे भागीदारों का समूह कहते थे। भूमिकर के लिए यही समूह उत्तरदायी माना गया। इस व्यवस्था में भी भू राजस्व की दरों के अधिक होने से ग्राम समुदाय बर्बाद हो गए। मालगुजारी की भारी माँग, कर्ज के बढ़ते बोझ, मालगुजारी के बकायों और फलस्वरूप किसानों की संपत्तियों की बिक्री ने और दीवानी अदालतों के आदेशों के जरिए बेदखली ने ग्राम समुदायों को नष्ट कर दिया। अनेक मामलों में तो जमीनें सूदखोर महाजनों और सौदागरों के हाथों से चली गई, विशेषकर बढ़ते व्यापार वाले जिलों में। (शुक्ल, 2001, 114-115)

अतः हम देखते हैं कि इन सभी बंदोबस्तों की एक साझी विशेषता थी अति-आंकलन, क्योंकि मालगुजारी की आय को यथासंभव बढ़ाना औपनिवेशिक सरकार का प्रमुख उद्देश्य था। इसके परिणाम थे बकाये, बढ़ते कर्ज, जमीन की बढ़ती बिक्री और बेदखली। इस तरह खेतिहर किसान धीरे-धीरे गरीब और अधिकाधिक कर्जदार होने लगे। इन परिवर्तनों ने जिन्होंने गरीब किसानों को लगभग हर जगह प्रभावित किया और उनको भूमि तथा शक्ति के नियंत्रण से स्थायी रूप से वंचित रखा, किसान विद्रोहों को जन्म दिया।

ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ की गई जमींदारी प्रथा के कारण बटाईदार किसानों का जन्म हुआ और रैयतवारी व्यवस्था के कारण भूमि के मालिक किसानों का जन्म हुआ। दोनों ही प्रकार की व्यवस्था में लगान की दरें अत्यधिक ऊँची रखी गई। किसानों को लगान चुकाने के लिए साहूकारों से ऊँची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता था, इससे किसानों को न केवल अपनी

जमीनों से बेदखल होना पड़ता था अपितु ऋण चुकाने के लिए उन्हें बेगार भी करनी पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार के लगान, जमींदारों से जमीन के किराए तथा सूदखोर साहुकार के ब्याज की तीन तरफा मार से किसान जल्द ही भूमिहीन खेत-मजदूर में परिवर्तित हो जाता था। ब्याज तथा ऋणों के भुगतान के लिए किसान अपनी जमीन को बेचने को विवश हो जाते थे।

अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य किसानों से अधिक से अधिक मात्रा में लगान वसूल करना था, 1770 में बंगाल में जबरदस्त अकाल पड़ने के कारण एक तिहाई जनसंख्या नष्ट हो गई, इसके बावजूद ज्यादा लगान वसूल किया गया। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के दौरान भारत के घरेलू उद्योगों को भारी नुकसान पहुँचाया गया। ब्रिटेन से सामान का आयात होने के कारण भारत के कई बड़े औद्योगिक शहर, जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि उजड़ गए। 1824 में ढाका की जनसंख्या लगभग डेढ़ लाख थी जो 1831 में घटकर बीस हजार रह गई। (राय, 2016, 130) कलाकार, कारीगर जैसे बुनकर, जुलाहे, दस्तकर, बर्तन बनाने वाले, लुहार, सुनार आदि का शहरों से गाँवों की तरफ पलायन हुआ और वे किसान या कृषि मजदूरों में बदल गए। गाँवों के भी घरेलू उद्योग तथा शिल्प आदि भी नष्ट हो गए और भारत की ग्रामीण व्यवस्था, जो कृषि एवं लघु उद्योगों का मिश्रण थी अब कृषिप्रधान रह गई। औपनिवेशिक शासन की नीतियों के कारण भारत की कृषि का वाणिज्यिकरण हो गया, जिसका कार्य ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करना मात्र था। किसान भी अनाज के बदले कपास, जूट, नील आदि पैदा करने के लिए बाध्य हुए क्योंकि उसे कर्ज चुकाने, ब्याज देने तथा लगान अदा करने के लिए नगद मुद्रा की आवश्यकता थी।

ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत से बड़ी मात्रा में कपास और जूट का निर्यात हुआ। सन् 1813 में जहाँ 90 लाख पौंड कपास का निर्यात हुआ वहीं 1933 में तीन करोड़ बीस लाख पौंड, सन् 1844 में आठ करोड़ अस्सी लाख पौंड तथा 1914 में छियानवे करोड़ तीस लाख पौंड कपास का निर्यात हुआ। इसी प्रकार 1849 में 68,000 पौंड जूट का निर्यात हुआ जो 1914 में बढ़कर आठ करोड़ साठ लाख पौंड अर्थात् 126 गुना हो गया। साथ ही भारत से खाद्य-पदार्थों विशेषकर गेहूँ और चावल का निर्यात भी बढ़ा 1849 में जहाँ यह निर्यात आठ लाख अड्डावन हजार पौंड था, वह बढ़कर 1858 में अड़तीस लाख पौंड और 1901 में एक करोड़ तैरानवे लाख पौंड हो गया। यह क्रम गंभीर अकाल की परिस्थितियों में भी निरंतर चलता रहा, 1850-1900 के दौरान अकाल में लगभग दो करोड़ लोगों की जाने चली गई। इस प्रकार कृषि-प्रधानता तथा कृषि-उत्पादनों के निर्दयतापूर्ण निर्यात से भारत में भयंकर अकालों का सिलसिला शुरू हुआ जिसने स्थानीय, अनियमित एवं सीमित किसान-संघर्षों को जन्म दिया। औपनिवेशिक नीतियों और जमींदारों के कारण भूमि किसानों के हाथों से निकलकर गैर-काश्तकारों, व्यापारियों, महाजनों, जमींदारों के हाथ में आने लगी और भारत में भूमिहीन किसानों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई।

बढ़ती हुई परेशानियों और गरीबी ने किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन बनाया और भारत में संगठित किसान आंदोलन होने लगे। किसानों का शोषण न केवल अंग्रेज कर रहे थे, अपितु जमींदार, सूदखोर महाजन और देशी रियासतों के शासक भी उनके शोषण में बराबर के भागीदार थे। अतः किसानों का संघर्ष चौतरफा संघर्ष था। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कभी किसानों की माँगों को पुरजोर तरीके से नहीं उठाया। सन् 1930 में गाँधीजी ने समझौते के लिए औपनिवेशिक शासन के समक्ष ग्यारह माँगें रखी परंतु उनमें से भारतीय किसानों और मजदूरों के हितों से संबंधित कोई माँग नहीं थी जबकि पूँजीपति वर्ग की सभी माँगों को इसमें शामिल किया गया था। अतः किसानों को अपनी माँगें मनवाने के लिए अलग संगठन बनाने पड़े और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने को विवश हुए। सन् 1936 में प्रथम भारतीय किसान संगठन 'अखिल भारतीय किसान सभा' की स्थापना हुई और इसकी दिसम्बर,

1936 में फैजपुर में हुई बैठक में लगभग बीस हजार किसानों ने भाग लिया। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हो रहा था तथा कांग्रेस को भी अपने अन्य कार्यक्रमों में भूमि संबंधी कार्यक्रम भी शामिल करने पड़े थे। सन् 1939 तक किसान सभा के आठ लाख सदस्य बन चुके थे और कांग्रेस के समान ही यह भी राष्ट्रीय आंदोलन की नेतृत्वकारी शक्ति बन गई। अंग्रेजों, जमींदारों, सूदखोर महाजनों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष करने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय किसान अपने आप को मजबूती के साथ संगठित न कर सके क्योंकि किसान विभाजित रहे और उनका संघर्ष एकमात्र औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध ही नहीं अपितु देशी शोषकों के विरुद्ध भी रहा। कदाचित् यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भी वर्तमान समय तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है।

4. पूँजीपति वर्ग

औपनिवेशिक शासन के दौरान एक उन्नत पूँजीवादी व्यवस्था के सीधे संपर्क में आने के कारण भारत में भी पूँजीपति वर्ग का उदय हुआ। भारतीय संदर्भ में इस पूँजीवादी वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति और सूदखोर महाजन शामिल किए जा सकते हैं। चूंकि भारतीय पूँजीपति वर्ग का विदेशी पूँजी और दमनकारी आर्थिक राजनीतिक-व्यवस्था के अंतर्गत उदय हुआ था, इसलिए मुक्त आर्थिक वातावरण की अनुपस्थिति में भारतीय पूँजीवादी वर्ग मुक्त विकास नहीं हो पाया। औपनिवेशिक शासन से पूर्व भारत के व्यापारी वर्ग को आधुनिक परिभाषा में पूँजीपति वर्ग नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह वर्ग कुछ ही चुने हुए शहरों में था और राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अभाव में एक बहुत सीमित दायरे में ही काम कर पाता था।

औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण होने के कारण भारत से कच्चा माल इंग्लैण्ड ले जाने और तैयार माल को भारत की विशाल मंडी में धकेलने के लिए स्थापित रेलों की वजह से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का गठन हुआ। औपनिवेशिक शासन की पूँजीवादी नीतियों के प्रभाव से भारतीय पूँजीपति वर्ग उभरा जिसमें मुख्यतः छह प्रकार के लोग शामिल हुए- व्यापारी, सूदखोर महाजन, उद्योगपति, वित्तीय पूँजीपति, कृषि में लगे गैर-काश्तकार जमींदार जो व्यापार एवं उद्योगों में भी रुचि रखते थे तथा कुछ ऊँचे पेशेवर लोग।

प्रमुख वाणिज्यिक समुदायों में केवल बंबई के पारसियों को ही 'पश्चिमीकरण' की ख्याति प्राप्त थी, मगर उनमें भी नेतृत्व एलफिंस्टन कॉलेज के स्नातकों के हाथों में ही अधिक रहता था, बड़े सेठों के हाथों में नहीं। इसके विपरीत गुजराती और मारवाड़ी बनिये तो सामाजिक एवं आर्थिक, दोनों ही क्षेत्रों में इतने रूढ़िवादी बने रहे कि वे रूढ़िवादिता का पर्याय ही बन गए। टिम्बर्ग जैसे इतिहासकारों का मत है कि संयुक्त परिवार जैसी पारंपरिक संस्थाएँ और घनिष्ठ जातिगत संबंध ही व्यापार में मारवाड़ियों की सफलता का रहस्य है। पारिवारिक फर्म ही लाक्षणिक व्यापारिक इकाई बनी रही। एक 'राष्ट्रीय बुर्जुवा' विकास तथा औपनिवेशिक राजनीतिक एवं आर्थिक संरचना के बीच दीर्घकालीन वस्तुगत अंतर्विरोध के बावजूद, जो आज पीछे देखने पर अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है, कि 1920 के दशक तक भारतीय वाणिज्यिक समूह अत्यंत राजभक्त रहे, जिसके ठोस आर्थिक कारण थे। (सरकार, 2012, 81-82)

चूंकि भारतीय व्यापारी पूँजीपतियों का जन्म उपनिवेशवादी प्रभाव के कारण हुआ था, अतः उनका अंग्रेज सरकार से विशेष द्वंद नहीं था। सूदखोर महाजन भी ब्रिटिश शासन की देन थे इसलिए वे भी उनके समर्थक थे, परंतु औद्योगिक पूँजीपति वर्ग का औपनिवेशिक शासन से सीधा टकराव हुआ, क्योंकि ब्रिटिश शासन के चलते इनके हितों की पूर्ति संभव नहीं थी, कदाचित् इसी कारण राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 से 1905 तक उदारवादी नीति अपनाई और अंग्रेजी सरकार से नवोदित उद्योगों के लिए संरक्षण की माँग की, परंतु सरकारी नीति हमेशा भारतीय उद्योगों

को प्रोत्साहन देने के बजाए निरूत्साहित करने की रही। 1896 में भारतीय उत्पादों पर 31 प्रतिशत उत्पादन-शुल्क लगा दिया गया ताकि भारतीय माल इंग्लैंड में बने माल से टक्कर न ले सके। उत्पाद-शुल्क केवल 1925 में ही हटाया गया जब भारतीय मजदूरों ने आम हड़ताल की। भारतीय उद्योग मशीनी तथा तकनीकी जानकारी के अभाव में इंग्लैंड के आश्रित थे, इसके अलावा पूँजी का अभाव भी था इसलिए उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता की माँग भी की। 1914 तक ब्रिटिश पूँजी का केवल तीन प्रतिशत ही भारतीय उद्योगों में लगा हुआ था और 1914 तक सरकार ने देशी उद्योगों की कोई सहायता नहीं की अपितु सरकारी नीतियों ने देशी उद्योगों की प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश की। (राय, 2016, 133)

औपनिवेशिक सरकार की भारत उद्योग-विरोधी नीतियों ने भारतीय पूँजीपतियों को राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और इसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में एक अहम भूमिका का निर्वाह किया। 1905 में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन में भारतीय पूँजीपतियों को वह जनसंरक्षण मिला जो औपनिवेशिक सरकार उन्हें न दे सकी। स्वदेशी की सर्वप्रियता से जहाँ उद्योगीकरण को बढ़ावा मिला वहाँ मजदूरों के लिए ज्यादा नौकरियाँ तथा मध्यम और शिक्षित वर्ग के लिए अधिक काम के अवसर भी मिले।

1915 के बाद भारत में ब्रिटिश औद्योगिक पूँजी के बजाए वित्तीय पूँजी का शासन स्थापित हुआ और भारतीय पूँजीपतियों ने बहुत-से अपने शक्तिशाली दबाव समूह चेम्बर ऑफ कॉमर्स बनाए जिनमें 1925 में स्थापित इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स सबसे शक्तिशाली राष्ट्रीय दबाव समूह था। जब प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश एकाधिकार पूँजीपति वर्ग संकट के दौर से गुजरा तब भारतीय पूँजीपति वर्ग की शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई और उन्होंने बहुत सारा धन कमाया।

पूँजीपतियों के सहयोग के बारे में गाँधीजी का रुख कई तथ्यों को उद्घाटित करता है। 1922 में गाँधी ने व्यापारियों के समर्थन का स्वागत तो किया पर साथ ही यह भी कहा था कि “चाहे वे समर्थन और सहयोग दे या न दें, आजादी के लिए देश की जनता के कूच को किसी वर्ग विशेष के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। यह जनांदोलन है, जनता अपने लक्ष्य की ओर तेजी से कूच कर रही है। संगठित पूँजी का सहारा मिले, न मिले, इस काफिले को आगे बढ़ाना ही होगा। इस जनांदोलन को पूँजी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ पूँजी के दुराव भी नहीं रखना चाहिए। यदि पूँजीपति जनांदोलन को आर्थिक मदद देते हैं, तो यह अच्छी बात होगी और उसे लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलेगी।” (चंद्र, 2009, 366-67)

गाँधीजी ने मशीनों तथा बड़े उद्योगों के स्थान पर लघु और ग्रामीण उद्योगों पर जोर दिया परंतु इसका भारतीय पूँजीपतियों ने कोई विरोध नहीं किया तथा गाँधी को पूरा समर्थन दिया। बढ़ती हुई मजदूर जनसंख्या तथा वर्ग-विशेष से निपटने के लिए गाँधीवादी सामाजिक सिद्धांत-वर्ग समन्वय, पूँजीपतियों की न्यासिता, ‘पूँजीपति पिता है तथा मजदूर उसकी संतान’ आदि भारतीय पूँजीपति वर्ग को पसंद आए। साम्यवादी दलों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण भी कांग्रेस को शक्तिशाली तथा नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में बनाए रखने के लिए पूँजीपति वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में खुला सहयोग दिया।

भारतीय पूँजीपति वर्ग का विकास साम्राज्यवादी शासन के दौरान हुआ था, इसलिए इस वर्ग के कुछ विशिष्ट लक्षण रहे हैं और इन्हीं विशिष्ट लक्षणों की वजह से इसका अंग्रेजी शासन, राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारतीय सामंतवाद के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण रहा है। भारतीय पूँजीपति वर्ग की प्रथम विशिष्टता यह थी कि इसके अधिकांश सदस्य व्यापार, सूदखोरी, जमींदारी तथा अन्य व्यवसायों में भी लगे थे और इनका हित इन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के

बने रहने से ही पूरा होता था। अतः इस कारण भी उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रयोग औपनिवेशिक शासन पर दबाव बनाने के लिए ही किया। इस वर्ग की दूसरी विशिष्टता यह रही कि उन्हें एक तरफ औपनिवेशिक शासन से लड़ना पड़ा तथा दूसरी ओर भारतीय शोषित जनता की मुक्त आंदोलनकारी शक्ति से भी, जिसे ये अपने हितों के लिए घातक मानते थे। इसके लिए उन्होंने सामंजस्यवादी नीति अपनाने की कोशिश की। तीसरी विशिष्टता यह रही कि इन्होंने सामंतशाही के साथ संघर्षकारी संबंधों के बजाए सहयोग का दृष्टिकोण रखा।

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक समाजों में सीधे-सादे पश्चिमी ढंग से पूँजीवाद का विकास नहीं हुआ। पश्चिमी देशों में जहाँ पूँजीवाद ने समंती शक्तियों को बिल्कुल कमजोर कर दिया था वहीं भारत में सामंतवाद के साथ समझौता और सहअस्तित्व की नीति अपनाई। राष्ट्रवाद की भावना का विकास होने से बुद्धिजीवी वर्ग के साथ-साथ औद्योगिक पूँजीपति वर्ग भी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रगतिशील भूमिका का निर्वाह करने लगे। इसी वर्ग ने संविधानिक सुधारों तथा मानवीय अधिकारों की माँग की और जनता ने अंतर्विरोधों के बावजूद इस वर्ग को जमींदारों, सूदखोरों और व्यापारियों की तुलना में अधिक प्रगतिशील पाया।

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान समय के साथ भारतीय पूँजीपतियों ने भी यह महसूस किया कि यदि बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक उथल-पुथल को रोकना है, तो निरंतर सुधार कार्यक्रमों को लागू करना ही होगा। इन्हीं सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से ही पूँजीपतियों ने 1942 में 'आर्थिक विकास समिति' का गठन किया था। इसी समिति ने ही प्रसिद्ध 'बाम्बे प्लान' तैयार किया था, जिसका उद्देश्य समाजवादी आंदोलन की उन माँगों को स्वीकार करना था जो पूँजीवाद के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं थी। इसमें त्वरित आर्थिक प्रगति और न्यायपूर्ण वितरण के प्रश्न को काफी गंभीरता से लिया गया था। इसके लिए आंशिक राष्ट्रीयकरण, भूमि-सुधार और मजदूरों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाने का आश्वासन दिया गया था।

भारतीय पूँजीपति वर्ग अपने दीर्घकालीन हितों को पहचानता था और कांग्रेस की ताकत और विभिन्न वर्गों के साथ उसके संबंध का उसे पूरा अहसास था। इस वर्ग ने भारतीय राष्ट्रवाद का साथ कभी नहीं छोड़ा था और अपने हितों को आम जनता के हितों के साथ जोड़कर उसके बारे में आवाज उठाई। भारतीय पूँजीपति वर्ग की इन्हीं विशेषताओं के कारण स्वतंत्रता मिलने के समय तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बुर्जुआ दर्शन का वर्चस्व कायम रहा, हालांकि आंदोलन के अंदर अनेक प्रभवशाली समाज-दर्शन जैसे समाजवाद आदि इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे।

अतः स्पष्ट होता है कि भारतीय पूँजीपति वर्ग समाजवाद विरोधी और बुर्जुआ तो था, परंतु वह साम्राज्यवाद का समर्थक नहीं था। भारतीय पूँजीपति वर्ग उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का समर्थक था। उन्होंने साम्राज्यवादी सत्ता का दामन नहीं पकड़ा अपितु वामपंथ के प्रभाव को कम करने के लिए बहुमुखी रणनीति अपनाई, जिसके अनुसार ऐसे राष्ट्रवादियों के हाथ मजबूत किए जाएं, जिन्हें पूँजीवाद से कोई परहेज नहीं था।

5. मजदूर वर्ग

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ ही भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में संगठित, आत्मसजग मजदूरों के अखिल भारतीय वर्ग के रूप में पृथक समूहों के उदय की प्रक्रिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास और भारत के राष्ट्र बनने की प्रक्रिया से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है।

प्रायः मजदूर वर्ग की शुरुआत उद्योगीकरण के साथ ही होती है, परंतु भारत में मजदूर वर्ग की उत्पत्ति चाय, काफी, रबर, नील के बागानों में, रेल-निर्माण की प्रक्रिया में तथा 1850 के बाद आरंभ हुए औद्योगीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में हुई थी। भारत में अंग्रेज व्यापारियों द्वारा चाय, कहवा, रबर, नील आदि के बागान स्थापित करने के साथ ही बंधुआ मजदूर पैदा हुए जिनकी शोचनीय स्थिति पर 1860 में इंडिगो कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में जब भारत में विभिन्न उद्योग लगे तो फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तेजी से उद्योगीकरण हुआ जिससे मजदूर वर्ग बढ़ना शुरू हुआ और वे संगठित होते गए तथा उन्होंने अपने राष्ट्रीय दायित्व व वर्गहित को जाना। किंतु भारत में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आने वाले मजदूरों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। 1922 में वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने जब यह घोषित किया कि भारत में दो करोड़ मजदूर हैं तब वास्तविकता यह थी कि फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आने वाले मजदूरों की संख्या कुल तेरह लाख थी तथा शेष मजदूर छोटे उद्योग-धंधों, खेती, चाय-बागानों आदि में लगे असंगठित मजदूर थे। (राय, 2016, 136)

औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के कारण भारत की पुरातन स्वावलम्बी ग्राम-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई और शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। गाँवों में भी कृषि में पूँजीवादी संबंधों की शुरुआत हुई और वहाँ भी एक बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूरों का वर्ग पैदा हुआ। रेलवे तथा आवागमन के साधनों, कोयला, लोहा खानों, चाय के बागानों आदि के विकास से मजदूरों की संख्या बढ़ी। शहरों के स्थापित होने पर जाति-व्यवस्था से त्रस्त लाखों लोगों का शहरों में आना शुरू हुआ और यहाँ की अधिक प्रगतिशील सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था को उन्होंने गाँव की जातिगत व्यवस्था से बेहतर माना। इसलिए बहुत से बटाईदार तथा छोटे भूमिपति भी शहरों की तरफ आने लगे।

भारतीय मजदूरों का जीवन-स्तर सदैव निम्न रहा है। अधिकांश मजदूर ऋणग्रस्त थे और सूदखोरों के चंगुल में फँसे रहे। भारत का मजदूर ग्रामीण संस्कृति, सामाजिक परिवेश तथा पिछड़ेपन का सबसे पिटा हुआ, बरबाद तथा हारा हुआ प्रतिनिधि था। अतः इस वर्ग में राष्ट्रीय एवं वर्गीय चेतना सबसे बाद में आई तथा शहरों में आने के बाद भी इसके अतीत ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। परंतु समय के साथ धीरे-धीरे मजदूरों पर शहरों की विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ा, उत्पादन-व्यवस्था के पूँजीवादी संबंधों की शोषणकारी प्रवृत्ति उनकी समझ में आई, मजदूरों के संगठन बने और इनकी संघर्षवादी शक्ति का विकास हुआ। शुरुआत से ही भारतीय मजदूर वर्ग दोतरफा लड़ाई का पक्षधर था। एक ओर राष्ट्रीय चेतना ने उसे राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थक बना दिया तथा दूसरी ओर पूँजीवादी संबंधों ने उसे पूँजीवाद विरोधी तथा समाजवादी दृष्टिकोण का समर्थक बना दिया। मजदूरों ने अपने माँगें भी अपने आंदोलनों में रखी, परंतु इनमें राष्ट्रीय माँगों की ज्यादा प्रधानता थी। सन् 1918 के बाद ही मजदूर वर्ग शक्तिशाली हुआ और 1920 में 'ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' की स्थापना हुई। 1927 के बाद मजदूर वर्ग में वामपंथी ताकतों का नेतृत्व विकसित हुआ।

वस्तुतः मोटे तौर पर देखा जाए तो श्रमिकों के सवाल पर राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा का रुख काफी उदासीन था। उस समय मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय होने के बावजूद पुराने राष्ट्रवादियों ने शुरुआती दौर में उनकी स्थितियों पर कोई ध्यान नहीं दिया, साथ ही भारतीय उद्योगों में काम करने वाले तथा यूरोपीय मालिकों के उद्योगों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों के प्रति उनका दृष्टिकोण भी भिन्न था। उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में राष्ट्रवादी नेताओं में ऐसी विचारधारा वाले लोग भी आने लगे जिनका मजदूरों के प्रति रवैया अपेक्षाकृत कम निषेधात्मक था। मजदूरों की समस्याओं के प्रति कांग्रेस का सक्रिय रूप से झुकाव बढ़ता गया। मजदूरों को संगठित करने के प्रयास के साथ ही इस बात के प्रयास भी

किए गए कि साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चे के अंदर अधिक शक्तिशाली वर्गों की तुलना में सौदेबाजी में इसकी स्थिति बेहतर हो जाए।

मजदूर आंदोलन के इतिहास में 1903-08 के दौरान स्वदेशी आंदोलन स्पष्टतः एक युगांतरकारी घटना थी। एक सरकारी सर्वेक्षण में इस समय की दो मुख्य विशेषताओं का पता चलता है- व्यावसायिक आंदोलनकारियों का आविर्भाव और औद्योगिक हड़तालों में श्रमिकों के संगठन की शक्ति। संभवतः स्वदेशी आंदोलन के समय की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इस दौर में आकर जो श्रमिक सिर्फ आर्थिक माँगों को लेकर संघर्ष और आंदोलन करता था, उसके अपने आंदोलन और संघर्ष में उस समय के व्यापक राजनीतिक मुद्दे भी शामिल हो गए। अब श्रमिक आंदोलन आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रवादी नेताओं के समर्थन से संगठित हड़ताल की अवस्था में पहुँच गया था और उसके बाद व्यापक राजनीतिक आंदोलनों में मजदूर वर्ग सम्मिलित होने लगा था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही कुछ क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों में समाजवादी विचारों की शुरुआत की छाया नजर आती है जिनका संपर्क यूरोप के तत्कालीन मार्क्सवादी और समाजवादी लोकतांत्रिक शक्ति से हुआ था।

अपने वर्गीय अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूर वर्ग ने अपने निजी अखिल भारतीय स्तर के संगठन के रूप में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) की स्थापना की और यहीं से मजदूर वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में काफी हद तक शामिल हुआ। एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूँजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था तथा इस गठजोड़ से लड़ने के लिए मजदूर वर्ग की भूमिका पर जोर दिया था। एटक के दूसरे सम्मेलन में स्वराज के पक्ष में एक प्रस्ताव पेश करते हुए दीवान चमन लाल ने संकेत किया था कि यह स्वराज पूँजीपतियों के लिए नहीं मजदूरों के लिए होगा। एटक की महत्वपूर्ण स्थिति का पता इसी बात से पता चल जाता है कि 1922 के गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एटक के बनने का स्वागत किया तथा इसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसमें कांग्रेस के नामीगिरामी नेता शामिल थे। गौरतलब बात है कि एटक अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वालों में चितरंजन दास, सी.एफ. एंजूज, जे.एम. सेनगुप्ता, सुभाषचन्द्र बोस, जवाहर लाल नेहरू आदि प्रमुख व्यक्ति थे। (चंद्र, 2009, 196)

मजदूरों के लिए गाँधी का दर्शन, जिसमें मध्यस्थता और ट्रस्टीशिप पर जोर दिया गया है, साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन की आवश्यकता को भी प्रतिबिंबित करता है, जो उभरते हुए राष्ट्र के विभिन्न तबकों में एकबारगी वर्ग संघर्ष छेड़ने की स्थिति में नहीं था। गाँधी मजदूरों को मीलों का वास्तविक स्वामी मानते थे और उनके अनुसार यदि ट्रस्टी यानि मिल मालिक वास्तविक मालिक के हितों के लिए काम नहीं करता तो मजदूरों को अपने अधिकार पाने के लिए सत्याग्रह करना चाहिए।

मजदूर वर्ग में बढ़ी हुई उग्रता और राजनीति में उनकी सक्रियता से भयभीत होकर, विशेष तौर से राष्ट्रवादियों और वामपंथियों के बीच बढ़ती हुई निकटता से भयभीत होकर औपनिवेशिक सरकार ने दमनकारी कानून जैसे “पब्लिक सेफ्टी एक्ट” तथा “ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट” बनाए और मजदूर आंदोलन में सक्रिय सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर षड़यंत्र का मुकदमा चलाया गया जिसे इतिहास में ‘मेरठ षड़यंत्र केस’ के नाम से जाना गया। इसके साथ ही कुछ रियायतें देकर मजदूर आंदोलन के एक बड़े हिस्से को सरकार ने तोड़ने की कोशिश की और इसमें उसे सफलता भी मिली, इसके उस हिस्से को संविधानवादी और संगठनवादी मोड़ दे दिया गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन में देशभर में मजदूरों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस ने नारा दिया था कि 'मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पाँव हैं'। (चंद्र, 2009, 201) भारत छोड़ो आंदोलन से साम्यवादियों के उदासीन होने तथा उसका विरोध करने के बावजूद इस आंदोलन से मजदूर वर्ग बिल्कुल अछुता नहीं था। भारत छोड़ो प्रस्ताव के समर्थन में मजदूरों ने देशभर में- दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बंबई, नागपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, मद्रास, इंदौर, बंगलौर आदि स्थानों पर हड़तालें की। 1946 में नौसैनिकों के विद्रोह के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए बंबई मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल इस काल में मजदूरों द्वारा किए गए कार्यों में शायद सर्वाधिक शानदार कार्य था। औपनिवेशिक शासन के अंतिम वर्षों में पूरे देश में आर्थिक मुद्दों को लेकर हुई हड़तालों की संख्या में असाधारण वृद्धि देखने को मिलती है। भारतीय जनता का प्रत्येक तबका स्वतंत्रता के विषय में यह सोचता था कि इसके मिलते ही उसके सारे कष्ट मिल जाएंगे। श्रमिक वर्ग भी इसके अपवाद नहीं थे, उन्हें भी स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् अपने सभी अधिकार मिलने की आशा थी और इसलिए वे भी अब स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में शामिल थे।

6. मध्यम वर्ग

औपनिवेशिक शासन के दौरान एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई जिससे सरकारी कर्मचारियों का जन्म हुआ। व्यापार तथा उद्योगों, बीमा, डाक-तार, रेलवे आदि में बहुत से कर्मचारी नियुक्त हुए। पाश्चात्य शिक्षा से ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो रंग एवं राष्ट्रीयता में भारतीय था किंतु स्वभाव में अंग्रेज था और पश्चिम की संस्कृति और नैतिक मूल्यों में उसकी आस्था थी। दूसरी ओर चिकित्सकों, वकीलों, लेखकों, पत्रकारों, अध्यापकों, विद्वानों तथा समाज सुधारकों का वर्ग उभरा। इसी वर्ग से भारतीय बुद्धिजीवियों की उत्पत्ति हुई। अतः औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय समाज में मध्यम वर्ग के अंतर्गत तीन श्रेणियों के लीग सम्मिलित किए जा सकते हैं - (1) सरकारी कर्मचारी, (2) पेशेवर लीज जैसे वकील, चिकित्सक, अध्यापक, लेखक, पत्रकार आदि (3) छोटे व्यवसायी, कारीगर आदि। (राय, 2016, 137)

भारतीय मध्यम वर्ग का जन्म औपनिवेशिक शासन के कारण ही हुआ था, इसलिए इसके चरित्र और भूमिका में हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। सरकारी सेवाओं में लगे मध्य वर्ग का दृष्टिकोण राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उदासीन रहा क्योंकि ब्रिटिश शासन में इन्हें तमाम सुख-सुविधाएँ उपलब्ध थी तथा दोनों के हित परस्पर जुड़े हुए थे। पेशेवर लोग और छोटे व्यवसायियों आदि आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में थी। अंग्रेजी शिक्षा के कारण इनका अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता में भी अटूट विश्वास था। परंतु मध्यवर्ग के वे सदस्य जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के शामिल हो गए, उन्होंने भारत में राष्ट्रीयता की भावना और चिंतन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे लोग मध्यवर्गीय चिंतन से उठकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से आगे आए।

7. बुद्धिजीवी वर्ग

19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय बुद्धिजीवियों का रवैया सकारात्मक रहा था। आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटेन तत्कालीन विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत के रूप में उभर रहा था, इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों ने यह अपेक्षा लगा रखी थी कि ब्रिटेन आधुनिक विज्ञान व तकनीक और पूँजीवादी आर्थिक संगठन का उपयोग कर भारत में उत्पादकता को बढ़ावा देगा और विकास की एक निश्चित दिशा पर उसे ले जाएगा। परंतु 1860 के आस-पास इन बुद्धिजीवियों का भ्रम टूटने लगा था। उन्होंने जिस सामाजिक विकास की उम्मीद लगा रखी थी, दूर-दूर तक उसका नामोनिशान भी नहीं दिख रहा था। वे ब्रिटिश शासन के अँधेरो को धीरे-धीरे

पहचानने लग गए और उन्होंने इसकी जाँच पड़ताल शुरू की कि ब्रिटिश शासन का वास्तविक चेहरा क्या है और भारत पर उसका असर क्या पड़ रहा है। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलु को विश्लेषित किया, इनमें दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद, रानाडे और रोमेशचन्द्र दत्त का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। इनके विश्लेषणों का परिणाम यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशीकरण की समूची प्रक्रिया सामने आ गई और ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। (चंद्र, 2009, 65) उन्हें यह तथ्य अच्छी तरह समझ में आ गया था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूल इसी में निहित है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के द्वारा शोषित होती रहे। व्यापार, उद्योग और वित्त के जरिए किस तरह उपनिवेशवाद अपना वर्चस्व स्थापित करता है, इसको उन्होंने जान लिया।

ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक नीतियों के विश्लेषण में बुद्धिजीवियों ने भारतीय पूँजी व सम्पत्ति के निकास के मुद्दे को केंद्रबिंदु बनाया। इन्होंने कहा कि भारत सिर्फ इसी कारण आर्थिक रूप से पिछड़ा है कि ब्रिटिश शासन यहाँ सिर्फ ब्रिटिश व्यापार, उद्योग और पूँजी के हितों के लिए काम कर रहा है और औपनिवेशिक शासन का परिणाम निश्चित रूप से गरीबी और पिछड़ापन ही होता है। ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्पन्न हुआ यह अविश्वास धीरे-धीरे विदेशी सरकार के प्रति राजनीतिक विरोध की शकल लेने लग गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रत्येक महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे को देश की राजनीतिक गुलामी के सवाल से जोड़ा।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधार उदारवादी उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय बुद्धिजीवी ही थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जैसे-जैसे पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ, वैसे-वैसे ही भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग उभरकर आया। प्रेस ने भी इस वर्ग को उभारने में अपना सहयोग दिया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त इस उभरते हुए सामाजिक समूह को जो महत्व प्राप्त था वह इसके आकार की तुलना में बहुत अधिक था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे देशव्यापी स्तर पर संपर्क स्थापित कर सकते थे। अंग्रेजी शिक्षा अपने साथ विश्वव्यापी विचारधाराओं की चेतना भी लाई जिसके बिना राष्ट्रवाद के सचेत सिद्धांतों का विकास कठिन होता। निःसंदेह यह वर्ग औपनिवेशिक शासन की देन था और पाश्चात्य सभ्यता एवं चिंतन से जुड़े हुए मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना इस वर्ग में गहरी थी। परंतु जब इस बुद्धिजीवी वर्ग ने यह महसूस किया कि ब्रिटिश शासन भारत में उदारवादी लोकतांत्रिक शासन के रूप में नहीं वरन् शोषणात्मक विदेशी शासन के रूप में है तो उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना का स्वर फूँका। पाश्चात्य संस्कृति और दर्शन ने उन्हें अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनाया वरन् औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने के वैचारिक हथियार और प्रबुद्ध चेतना प्रदान की।

आरंभ में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ब्रिटिश शासन की प्रगतिशील भूमिका को भारत के लिए वरदान मानता था, परंतु अंग्रेजों के शासन और भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों ने इनका ब्रिटिश शासन से मोहभंग कर दिया। अब इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाना प्रारंभ किया। भारत में अधिकांश सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की माँग इसी वर्ग द्वारा की गई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किए गए राजनीतिक आंदोलनों के सूत्रधार एवं नेता इसी वर्ग के लोग थे। विज्ञान, कला, दर्शन साहित्य आदि के क्षेत्र में इसी वर्ग के लोग उभरकर आये। आधुनिक भारत के निर्माण तथा इसे पुरातन परम्परागत संस्कृति से निकालकर लोकतांत्रिक समाज बनाने में इस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत के आर्थिक और सामाजिक ढाँचे को बहुत प्रभावित किया। भारत अपनी सम्पन्नता के कारण सदैव विदेशी आक्राताओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। पुराने विदेशी आक्राताओं ने भारत के आर्थिक और सामाजिक ढाँचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया और वे धीरे-धीरे इसी ढाँचे में रच-बस गए। इसके विपरीत ब्रिटिश शासन ने भारत के आर्थिक और सामाजिक ढाँचे के पुराने आधारों को लगभग नष्ट प्रायः कर दिया और वह इंग्लैंड से नियंत्रित करने वाला एक विदेशी शासक बना रहा। औद्योगिक क्रांति पूर्ण हो जाने पर ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन के सैलाब ने भारतीय उद्योग को तहस-नहस कर दिया। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और लघु उद्योग के सामंजस्य पर आधारित थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय समाज की धुरी करघे और चरखे को तोड़कर भारत के न केवल पुराने औद्योगिक नगरों का नष्ट कर डाला और उन नगरों में रहने वाले लोगों को गाँवों में खदेड़ दिया अपितु गाँवों के आर्थिक सामाजिक संतुलन को भी बिगाड़ दिया। यहीं से कृषि पर भीषण दबाव प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त कृषकों से ऊँची दरों पर भू-राजस्व वसूल किया गया, भूमि को खरीदने और बेचने का अधिकार आरंभ करके कृषि-भूमि को निजी संपत्ति में परिवर्तन किया गया और इंग्लैंड तथा यूरोप को निर्यात होने वाले उत्पादन पर प्रतिबंध व भारी शुल्क लगाए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषकों का भारी शोषण किया गया परंतु बदले में उनकी खेती के आवश्यक विस्तार और तरक्की के लिए कोई सुविधाएँ नहीं दी गई।

औपनिवेशिक शासन का भारत के सभी आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर प्रभाव पड़ा। यद्यपि विभिन्न चरणों में इस प्रभाव का रूप भिन्न-भिन्न रहा परंतु बुनियादी रूझान एक-सा ही बना रहा अर्थात् भारत की आर्थिक आवश्यकताओं का साम्राज्यवादी ब्रिटेन की आवश्यकताओं के अधीन हो जाना। हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन का भारतीय सामाजिक और आर्थिक ढाँचे पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा। इसका सफर वाणिज्यिक पूँजीवाद से आरंभ होकर औद्योगिक पूँजीवाद और फिर मुक्त प्रतिस्पर्धा से एकाधिकार पूँजीवाद तक का है। अपनी यात्रा के दौरान इसे विकास के पृथक-पृथक चरणों से गुजरना पड़ा जिसका भारतीय सामाजिक-आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम चरण जो 1757 से 1853 तक चला इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्पादन और संगठित श्रम के परंपरागत श्रम के परिधि में कार्य किया। भारत में औद्योगिक क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत ब्रिटिश शासन की प्रत्यक्ष स्थापना के साथ ही 1857 के बाद हुई। अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों से गुजरने के कारण जो सामाजिक वर्ग की उत्पत्ति हुई वो पूँजीवाद के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत के साथ ही भारत में शिक्षित, शहरी मध्यवर्ग की संख्या बढ़ी तथा सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। 1850 के दशक के बाद भारत में औद्योगिक बुर्जुआ तथा सर्वहारा वर्ग का विकास होता है। शिक्षित मध्यवर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग की उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में प्रारंभ हुए राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ग, क्षेत्र, जाति, धर्म व लिंग का जबर्दस्त विरोधाभास होने के बावजूद इन सभी वर्गों ने भारतीय जनता को एक संयुक्त मंच पर लाकर उसे राष्ट्रीय आचरण एवं स्वरूप प्रदान किया एवं भविष्य के लिए भारतीयों में भौतिक व नैतिक उद्धार की एक आधारशिला रखी।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहें तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दोहरा उद्देश्य था- पहला ध्वंसात्मक और दूसरा पुनर्निर्माणात्मक अर्थात् प्राचीन एशियाई समाज को नष्ट करना और पश्चिमी समाज के भौतिकवादी आधारों की नींव डालना। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारत में कुछ परोक्ष लाभ भी हुए, जैसे विचारों का सामान्य विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना, समाज में ऐसे शिक्षित वर्ग का उदय जिसे विचारों की स्वतंत्रता प्राकृतिक और अनिवार्य लगती थी, राष्ट्रीयता की भावना का उदय आदि। इसने भारत के मध्ययुगीन अलगाव को तोड़ने और इसके आर्थिक जीवन को आधुनिक युग के निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

उपनिवेशवादी शासन ने भारत की सामंतवादी अर्थव्यवस्था को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया, हालांकि यह परिवर्तन अधूरा और विकृत ही था। पुराने भूमि-संबंधों तथा हस्तशिल्प उद्योगों के पतन और उसकी जगह नए भूमि-संबंधों और आधुनिक उद्योगों के उदय ने भी इसमें काफी हद तक सहायता की। पुराने उद्योगों और भूमि-व्यवस्था पर आधारित पुराने वर्गों के विनाश तथा नए भूमि संबंधों और नए उद्योगों पर आधारित ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान हुआ। इन वर्गों में शहरी मध्यवर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, खेतीहर मजदूर, पूँजीपति वर्ग, औद्योगिक श्रमिक वर्ग आदि। अतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक ढाँचे को भी बहुत प्रभावित किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बंधोपाध्याय, शेखर : प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, 2016
2. चंद्र, बिपिन : भारत का स्वतंत्रता संग्राम, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 2009
3. चंद्र, बिपिन : आजादी के बाद भारत, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 2009
4. दत्त, रजनी पाम : आज का भारत, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, 2010
5. मुखर्जी, एन : द रैयतवारी सिस्टम इन मद्रास 1792-1827, यूनीवर्सिटी ऑफ विसकोनसीन प्रेस, लंदन, 1962
6. राय, डॉ. सत्या एम (संपा.) : भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 2016,
7. राय, हिमांशु (संपा.) : भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद: एक अध्ययन, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 2013
8. सरकार, सुमित : आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2012
9. शुक्ल, आर.एल. : आधुनिक भारत का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001
10. टॉमस मेटकॉफ : द आफ्टरमाथ ऑफ रिवोल्ट: इंडिया, 1857-1870, प्रिंसटन यूनीवर्सिटी प्रेस, 1965